

INFORMATIVA PER GENITORI E STUDENTI**Informativa sul progetto di ricerca STEMCo e sul trattamento dei dati personali**

Gentile signora/signore,

Eurac Research - un centro di ricerca non-profit privato a Bolzano - sta conducendo uno studio di ricerca nell'ambito del progetto europeo "STEMCo" (Stances Toward Education in Multilingual Contexts), finanziato dal programma di ricerca e innovazione della Commissione Europea Horizon 2020. La scuola e la classe di Suo/a figlio/a sono state selezionate come potenziali partecipanti a questo progetto. Con il presente foglio informativo desideriamo informarLa sullo svolgimento del progetto e sulla protezione dei dati personali che verranno raccolti nell'ambito dello studio di ricerca. La partecipazione al progetto è del tutto volontaria.

Le si chiede la cortesia di leggere attentamente questo documento e di firmare le ultime pagine. Per facilitarne la comprensione, è stata fornita anche una spiegazione semplificata.

Lo staff del progetto La ringrazia per la collaborazione ed il Suo prezioso contributo. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Andrea Leone-Pizzighella, e-mail: aleonepizzighella@eurac.edu, tel. XXXXXXXXX

I. Progetto di ricerca

STEMCo si propone di approfondire la comprensione di come il multilinguismo viene accolto, incoraggiato e/o gestito nelle scuole medie. L'obiettivo di questa attività di ricerca è osservare le pratiche in corso in classe, riflettere su di esse con gli insegnanti, identificare approcci didattici per accogliere e promuovere il multilinguismo nelle scuole medie e sviluppare materiali di formazione per gli insegnanti della scuola di Suo/a figlio/a, di tutta Italia e, infine, di tutta Europa. Il progetto prevede sei fasi, di cui le prime quattro si svolgeranno in collaborazione diretta con la scuola di Suo/a figlio/a durante l'**A.S. 2022-2023**. Se parteciperà a questo progetto, a Suo/a figlio/a verrà chiesto di completare dei questionari e di partecipare a osservazioni, registrazioni ed interviste (sotto si trovano i dettagli di ciascuna attività).

1) Questionari

La ricercatrice chiederà ai partecipanti di completare due questionari molto brevi (circa 5 domande) prima e durante l'anno accademico. Questi questionari richiederanno agli studenti di condividere la loro età, le lingue che parlano, la città in cui vivono e le professioni dei loro genitori. I questionari per gli insegnanti e il personale scolastico richiederanno la loro età, le lingue che parlano, la città in cui vivono e il loro background professionale. Gli indirizzi e-mail di tutti i partecipanti saranno richiesti allo scopo di somministrare le indagini tramite Survey Monkey (<https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/>). **I risultati di queste indagini saranno pseudonimizzati (per esempi si veda p. 5) una volta archiviati e anonimizzati se condivisi all'esterno.**

2) Osservazione e registrazione dei partecipanti

La ricercatrice osserverà le classi del secondo anno uno o due volte alla settimana per tutto l'anno accademico 2022-2023 e prenderà appunti, registrerà audio e video delle lezioni e raccoglierà esempi dei compiti e lavori degli studenti, foto di pagine di libri di testo, ecc. **L'identità di tutti i partecipanti rimarrà riservata quando i dati saranno condivisi pubblicamente. I dati utilizzati per la formazione degli insegnanti nella Sua scuola saranno pseudonimizzati. Per i dettagli si veda la tabella a p. 5.**

3) Interviste

La ricercatrice condurrà occasionalmente brevi interviste con insegnanti e studenti nel corso dell'anno scolastico. Queste interviste saranno condotte durante i momenti liberi della giornata scolastica e non interromperanno le lezioni. **Tutti i dati delle interviste condivisi pubblicamente o ai fini della formazione degli insegnanti saranno resi anonimi.**

4) Workshop con gli insegnanti

I dati raccolti da questionari e interviste saranno resi anonimi dalla ricercatrice. Le registrazioni video saranno pseudonimizzate dall'applicazione di un filtro visivo (esempi p. 6). Questi dati saranno utilizzati nei laboratori di formazione per insegnanti **della scuola di Suo/a figlio/a** come mezzo per facilitare la riflessione sulla loro pratica didattica, in particolare per quanto riguarda il linguaggio e il multilinguismo degli studenti e l'uso delle lingue in generale. Questi workshop saranno registrati audiovisivamente per ulteriori analisi in (5) e per la creazione di materiali di formazione per insegnanti per (6). Questi workshop possono portare a piccoli cambiamenti nella pratica didattica degli insegnanti, con l'obiettivo di capire ed accogliere la diversità dei modi in cui gli studenti comunicano.

**Nel caso in cui le scuole debbano passare al formato e-learning, i punti (2), (3) e (4) saranno svolti online tramite Zoom o Microsoft Teams.*

5) Analisi dei dati e presentazione dei risultati per il pubblico accademico e per il pubblico in generale

I dati anonimizzati di (1), (2), (3) e (4) saranno analizzati per conferenze e pubblicazioni accademiche. Alcune selezioni di dati pseudonimizzati saranno inoltre rese disponibili attraverso risorse e database ad accesso libero (Open Access) per insegnanti e ricercatori linguistici, ad es. TalkBank. Alcune selezioni di dati anonimizzati saranno rese disponibili attraverso un database Open Access come CLARIN. Piccole selezioni di dati anonimizzati potranno anche essere presentate in occasione di eventi della comunità scolastica e in luoghi destinati al pubblico in generale, come il sito web, il blog o gli account dei social media di Eurac Research. Per ulteriori dettagli si veda la tabella a p. 5.

Per ulteriori informazioni su Open Access: <https://open-research-europe.ec.europa.eu/>

Per ulteriori informazioni su TalkBank: <https://talkbank.org/>

Per ulteriori informazioni su CLARIN: <https://www.clarin-it.it/it>

6) Adattamento dei dati per la creazione di materiali per la formazione degli insegnanti

I dati pseudonimizzati dei punti (1), (2), (3) e (4) saranno adattati per l'uso in materiali di formazione per insegnanti come corsi online, seminari e workshop. L'obiettivo di queste formazioni è quello di facilitare l'adattamento alle differenze comunicative e alla diversità linguistica nelle comunità scolastiche.

Benefici e rischi legati alla partecipazione

La partecipazione di Suo/a figlio/a è volontaria al 100%. Mentre non riceverà benefici diretti, questo studio può contribuire a migliorare l'istruzione di studenti come Suo/a figlio/a, fornendo agli insegnanti informazioni sulle esperienze formative degli studenti e sui modi in cui partecipano al contesto scolastico. **I partecipanti a STEMCo corrono un rischio minimo.** Se ci fornisce il Suo consenso, potremmo utilizzare una registrazione dei Suo/a figlio/a pseudonimizzata per scopi di formazione e ricerca. Suo/a figlio/a non sarà mai identificato direttamente (ad esempio, con il nome o con altri dati personali identificabili) se riproduciamo parte di questi dati per qualcuno al di fuori della Sua scuola. Tutti i documenti contenenti informazioni identificative e tutte le registrazioni audio e video saranno conservate in modo sicuro presso Eurac Research. Se non acconsente, non registreremo Suo/a figlio/a e faremo tutto il possibile per mantenere la sua identità riservata durante il processo di ricerca.

II. Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale La informiamo sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali nell'ambito del progetto di ricerca. Il trattamento dei dati personali di Suo figlio da parte dei ricercatori coinvolti nell'attività di ricerca sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché a tutela della riservatezza.

1. Titolare del trattamento e del Data Protection Officer (DPO)

Titolare del trattamento: Eurac Research, Viale Druso 1, 39100 Bolzano, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*; il DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati personali dell'Interessato, in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito, sono necessari per le seguenti finalità:

- Partecipazione allo studio di ricerca e quindi utilizzo dei dati per scopi di ricerca, come specificato al punto I;
- Eventuali comunicazioni via e-mail (compreso l'invio di link a questionari);
- Documentazione per finalità istituzionali, di archiviazione e comunicazione (riguardanti i dati che rivelano l'immagine e la voce della persona, ad esempio video, audio, fotografie, registrazioni). Un filtro visivo sarà applicato a tutte le immagini che La ritraggono in occasione di eventi formativi, conferenze o altri eventi pubblici.

Per non essere filmati o registrati durante le osservazioni in classe, i partecipanti possono fare richiesta alla ricercatrice in anticipo o al momento della registrazione (o per iscritto o a voce). Verrà rispettata la volontà dei partecipanti che dichiarano di non voler essere registrati in qualsiasi momento dello studio.

I dati personali che verranno trattati sono specificati al punto I. Nell'ambito del progetto possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 GDPR (come ad esempio dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'orientamento sessuale). La natura etnografica e il lungo periodo di questo progetto fanno sì che tali dati personali possano emergere nel tempo, anche se non ricercati dal ricercatore, e possano quindi entrare a far parte dell'archivio dei dati del progetto. **Ciò non significa che tali dati compariranno nelle analisi.** Qualsiasi dato sensibile incluso nelle analisi apparirà solo in forma completamente anonima e aggregata quando le analisi saranno presentate al pubblico. I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati.

La base giuridica del trattamento dei dati personali dell'interessato si fonda sul consenso al trattamento dei propri dati personali per le suddette finalità (art. 6, par. 1, lett. A e art. 9, par. 2, lett. A). Tali dati possono essere cancellati in qualsiasi momento, su richiesta del partecipante e indipendentemente dal consenso iniziale alla partecipazione.

3. Destinatari dei dati trattati e trasferimento di dati

I dati personali potranno essere trattati dai collaboratori dell'Istituto di Linguistica Applicata di Eurac Research che hanno accesso ai dati personali e agiscono sotto l'autorità del Titolare del trattamento, specificatamente autorizzati ed adeguatamente formati.

I dati personali possono essere comunicati a fornitori di servizi esterni (ad esempio per l'invio di e-mail e per l'analisi delle funzionalità del sito web), che tipicamente trattano i dati personali per conto di Eurac Research in qualità di responsabili del trattamento.

I risultati scientifici (ad esempio, le pubblicazioni di articoli scientifici) possono essere diffusi soltanto in forma aggregata e anonima, ossia secondo modalità che non rendano identificabile l'interessato. Come già specificato, i dati raccolti per STEMCo saranno utilizzati per la creazione di materiali di formazione open access per insegnanti (corsi, guide, materiali per le classi). I dati selezionati (ad esempio, estratti di discorsi registrati in classe e le relative trascrizioni) saranno inoltre resi disponibili in forma anonima su una piattaforma Open Access con dati anonimizzati, come CLARIN (<http://www.clarin-it.it/it>) o pseudonimizzati, come TalkBank (<http://talkbank.org>).

Per i questionari Eurac Research utilizza Survey Monkey (per ulteriori informazioni: <https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/>).

Per erogare determinati servizi Eurac Research e la Libera Università di Bolzano gestiscono insieme la piattaforma scientifica Scientific Network South Tyrol che collega i rispettivi centri di calcolo. Eurac Research e la Libera Università di Bolzano sono contitolari dei dati personali trattati in tale ambito e, di conseguenza, hanno stipulato un accordo ai sensi dell'art. 26 GDPR.

I dati di Suo/a figlio/a sono conservati all'interno dell'Unione Europea e Eurac Research non intende trasferirli a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Alcuni dati personali potrebbero essere trasmessi a Paesi terzi al di fuori dell'UE, ma solo se la trasmissione dei dati personali è connessa allo svolgimento delle attività istituzionali di Eurac Research. Se i dati vengono trasferiti in un paese terzo, ciò avviene sulla base di una decisione di adeguatezza o delle clausole contrattuali standard (SCC) della Commissione Europea con misure aggiuntive e in conformità con le disposizioni di legge.

4. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali riconducibili alla persona saranno conservati nei nostri database per un periodo non superiore a 36 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge (artt. 2946 ss. c.c.), decorsi i quali gli stessi verranno distrutti. Solo i dati pseudonimizzati e anonimizzati resteranno invece disponibili rispettivamente su TalkBank e CLARIN.

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere

Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipazione al progetto. Non ci sono conseguenze per l'utente nel caso in cui decida di non partecipare a questo progetto di ricerca.

6. Sussistenza di processi decisionali automatizzati

Non è presente un processo decisionale automatizzato che produca effetti giuridici che riguardino l'Interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

7. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e di proporre reclamo i.a. all'autorità nazionale nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge applicabile (artt. 15 ss. GDPR). Qualora per il trattamento dei dati personali sia stato prestato il consenso, è riconosciuta la facoltà di revocarlo. L'esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all'indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu.

RIASSUNTO SEMPLIFICATO:

Che cos'è questo progetto? L'obiettivo di questo progetto (STEMCo) è imparare dalle interazioni tra studenti e insegnanti, in modo da poter aiutare i nuovi insegnanti a lavorare in modo più efficace con studenti multilingue e in contesti multilingue.

Chi è la ricercatrice? Andrea Leone-Pizzighella è un'antropologa linguistica statunitense che lavora come ricercatrice post-dottorato presso Eurac Research.

Quando inizia la ricerca e quanto dura? La ricerca per questo progetto durerà per tutto l'anno scolastico 2022-2023. La ricercatrice visiterà la classe di Suo/a figlio/a una o due volte alla settimana.

Che tipo di ricerca verrà svolta? STEMCo è un progetto di ricerca-azione partecipativa, il che significa che la ricercatrice lavorerà insieme agli insegnanti per riflettere sul loro modo di insegnare e imparare a essere ancora più efficaci. A tal fine, la ricercatrice osserverà le lezioni di Suo/a figlio/a, le registrerà, condurrà interviste e prenderà appunti. La ricercatrice e gli insegnanti esamineranno insieme questi dati e li studieranno. Poi gli insegnanti e la ricercatrice vedranno insieme come meglio trattare, gestire, e/o accogliere differenze linguistiche nella scuola di Suo/a figlio/a.

Cosa devo fare per partecipare a questa ricerca? Non deve fare nulla di particolare, a parte lasciare che la ricercatrice filmi e registri le lezioni e faccia delle domande di tanto in tanto a Suo/a figlio/a. Se preferisse evitare di essere registrati, non c'è problema. Non si è obbligati a partecipare al progetto. Se all'inizio si decide di partecipare e poi si cambia idea, va bene lo stesso. Che partecipi o meno, l'identità di Suo/a figlio/a sarà mantenuta riservata.

	Note sul campo	Questionari	Registrazioni audio	Registrazioni video	Trascrizioni	Foto	Compiti degli studenti
Informazioni incluse in ciascuna categoria	<i>Nomi, dati personali, eventualmente categorie speciali di dati personali</i>	<i>Nomi, dati personali</i>	<i>Nomi, voci, dati personali, eventualmente categorie particolari di dati personali</i>	<i>Nomi, voci, volti, dati personali, eventualmente categorie particolari di dati personali</i>	<i>Eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali</i>	<i>Volti, nomi</i>	<i>Nomi, calligrafia</i>
Archivio privato	* nomi ✓ dati personali ✓ (eventualmente) categorie particolari di dati personali	* nomi ✓ dati personali	✓ nomi ✓ voci ✓ dati personali ✓ categorie particolari di dati personali	✓ nomi ✓ volti ✓ voci ✓ dati personali ✓ categorie particolari di dati personali	* nomi ✓ dati personali ✓ (eventualmente) categorie particolari di dati personali	* nomi ✓ volti	* nomi ✓ calligrafia
Archivio ad accesso aperto	* nomi * categorie particolari di dati personali ✓ dati personali	* nomi ✓ dati personali AGGREGATO	* nomi * dati personali * categorie particolari di dati personali ✓ voci	* nomi * volti * dati personali * categorie particolari di dati personali ✓ voci FILTRO VISIVO APPLICATO	* nomi * voci * categorie particolari di dati personali ✓ dati personali	* nomi * volti FILTRO VISIVO APPLICATO	* nomi ✓ calligrafia
Formazione degli insegnanti presso il sito di ricerca	* nomi * dati personali * categorie particolari di dati personali	* nomi ✓ dati personali AGGREGATO	* nomi * dati personali * categorie particolari di dati personali ✓ voci	* nomi * volti * dati personali * categorie particolari di dati personali ✓ voci FILTRO VISIVO APPLICATO	* nomi * voci * categorie particolari di dati personali * dati personali	* nomi * volti FILTRO VISIVO APPLICATO	* nomi ✓ calligrafia
Presentazioni e pubblicazioni pubbliche	* nomi * dati personali * categorie particolari di dati personali "AGGREGATO"	* nomi ✓ dati personali AGGREGATO	* nomi * dati personali * categorie particolari di dati personali ✓ voci	* nomi * volti * dati personali * categorie particolari di dati personali ✓ voci FILTRO VISIVO APPLICATO	* nomi * voci * categorie particolari di dati personali * dati personali	* nomi * volti FILTRO VISIVO APPLICATO	* nomi ✓ calligrafia
Materiali di formazione per insegnanti ad accesso aperto	* nomi * dati personali * categorie particolari di dati personali "AGGREGATO"	* nomi ✓ dati personali AGGREGATO	* nomi * dati personali * categorie particolari di dati personali ✓ voci	* nomi * volti * dati personali * categorie particolari di dati personali ✓ voci FILTRO VISIVO APPLICATO	* nomi * voci * categorie particolari di dati personali * dati personali	* nomi * volti FILTRO VISIVO APPLICATO	* nomi ✓ calligrafia

* indica che questi dati non saranno inclusi

✓ indica che questi dati saranno inclusi

N.B. Il termine "dati personali" si riferisce a tutti i dati personali oltre a quelli esplicitamente specificati sopra (nomi, volti, ecc.).

Esempio di un filtro visivo che verrà applicato ai dati fotografici e video prima di essere resi pubblici:

(fonte immagine: <https://www.learninghowtolookandlisten.com/>)

GENITORI E STUDENTI, siete pregati di leggere attentamente le due pagine successive e spuntare le caselle appropriate

**SI PREGA DI RICONSEGNARE ALLA RICERCATRICE LE PAGINE 7 e 8 FIRMATE
E DI TENERE LE ALTRE PER CONOSCENZA.**

I. CONSENSO A PARTECIPARE AL PROGETTO

Io sottoscritto _____, genitore/tutore di
_____, classe _____, scuola _____

DICHIARO di aver compreso i contenuti e gli obiettivi di STEMCo e

- ACCONSENTO**
 NON ACCONSENTO

alla partecipazione di mio/a figlio/a a questo progetto. Sono a conoscenza del fatto che il mio consenso può essere revocato per iscritto in qualsiasi momento senza indicarne i motivi, con la conseguenza che i dati non potranno più essere utilizzati. La revoca non riguarda le pubblicazioni già effettuate.

Luogo, data _____ Firma _____

STUDENTE, INDICA CON UN CERCHIO LA TUA SELEZIONE E METTI LA TUA FIRMA.

Io, _____, **ACCONSENTO / NON ACCONSENTO** alla
partecipazione in questo progetto

Luogo, data _____ Firma _____

II. CONSENSO al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto **DICHIARA** di aver acquisito e compreso l'Informativa sul trattamento dei dati personali di Eurac Research ai sensi del Reg. UE 679/2016 e

- ACCONSENTE**
 NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali di mio/a figlio/a, comprese eventuali categorie particolari di dati personali ai sensi dell'Art. 9 GDPR (come i dati che rivelano l'origine razziale o etnica) forniti al ricercatore. Sono consapevole di poter richiedere, per iscritto, che i dati vengano annullati dal registro in qualsiasi momento.

Luogo, data _____ Firma _____

STUDENTE, INDICA CON UN CERCHIO LA TUA SELEZIONE E METTI LA TUA FIRMA.

Io, _____, **ACCONSENTO / NON ACCONSENTO** al trattamento
dei miei dati personali

Luogo, data _____ Firma _____

III. AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO

Il sottoscritto autorizza, ai sensi degli artt. 96 e 97 l. n. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore) Eurac Research (e qualsiasi persona che agisca sotto l'autorità di Eurac Research) alle seguenti forme di registrazione durante tutta la fase di ricerca di STEMCo:

Acconsente alla registrazione audio e video di Suo/a figlio/a e al loro uso per **scopi pedagogici e di ricerca**?

- Sì**
- NO**

Acconsente alla pubblicazione dei file audio e video pseudonimizzati in una piattaforma Open access a titolo gratuito per un tempo illimitato?

- Sì**
- NO**

Il sottoscritto autorizza Eurac Research all'utilizzo a titolo gratuito delle foto e dei prodotti audio visivi ai succitati fini e per un tempo illimitato.

Il sottoscritto dichiara di non avere alcuna pretesa nei confronti di Eurac Research in relazione a quanto sopra e rinuncia a qualsiasi diritto, pretesa e/o azione derivante dalla presente autorizzazione.

Luogo, data _____

Firma _____

STUDENTE, INDICA CON UN CERCHIO LA TUA SELEZIONE E METTI LA TUA FIRMA.

Io, _____, **ACCONSENTO / NON ACCONSENTO** alla registrazione audio e video.

Luogo, data _____

Firma _____

Per favore aggiungere qui le vostre domande o richieste per la ricercatrice o per la dirigente scolastica.

In caso di partecipanti minori e, quindi, trattamento di dati personali di minori, verrà richiesto specifico consenso e autorizzazione a chi ne esercita la potestà e/o dal titolare della responsabilità genitoriale come previsto dall'art.8 GDPR. Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell'altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.